

ХАЖМИ ЖИХАТИДАН КАТТА БЎЛГАН МАХСУС ҚУРТХОНАЛАРДА БОҚИЛАЁТГАН ИПАК ҚУРТЛАРИГА ТАШҚИ МУХИТ ОМИЛЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ

¹Рахманова Хуринисо Эгамовна, ²Равшанова Севара Анвар қизи

¹ТошДАУ Ипакчилик ва тутчилик кафедраси доцент

²ТошДАУ магистр

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11483764>

Аннотация. Ипак қурти боқиладиган қуртхоналарнинг ҳажми қанчалик катта бўлса улар учун қўлай бўлган ҳарорат, қуртхона ҳавосининг нисбий намлиги ва бошқа ташқи муҳит омилларини бир меъёрда сақлаш мушукул бўлиши ва бунинг натижасида ипак қуртининг ривожланиши, дастага чиқиб пилла ўраш жараёнлари турлича бўлиб, агротехник тадбирларни амалга ошириш жараёни бузилади. Оқибатда этиштирилаётган саноат пиллаларнинг ҳаётчанлик кўрсаткичларига 14,5-24,5% гача, қуртлик даврини давомийлиги этиши 2-4 кунга чўзилиши тўғрисидаги илмий асосланган маълумотлар келтирилган.

Аннотация. В статье идет речь о мировой статистике производства кононов и переработки шелкасирица, о ведущих странах по выпуску шелковых тканей в том числе и в Узбекистане. О народно- хозяйственном и социальном значении шелководства в республике. Об некоторых упущениях в агротехнике выкармки тутового шелкопряда в связи с чем наша республика уступает, ведущим странам по шелководству, по урожайностью и качеству заготовляемых кононов. Авторы утверждают что немаловажную роль в этом отношении играют абёмы выкормочных помещений, где можно было бы обеспечить оптимальную условия агротехники выкормки шелкопряда иполучить хорошую урожайность кононов с высокими кочествами.

Калит сўзлар: ипак қурти, махсус қуртхона, пилла, ипак, даста, тут барги, қуртхона, озикланиш майдони, ҳаётчанлик, агротехника, мухит, омил, ҳарорат, нисбий намлик.

Кириш. Бугунги кунда дунё бозорида сифатли пиллп хом-ашёси ва тайёр ипак матоларига бўлган талаб кундан-кунга ортиб бормоқда. Хозирда “Ипакни қайта ишлаш ва тайёр ипак матоларини ишлаб чиқариш билан 60 дан зиёд ривожланган давлатларда саноат корхоналари фаолият олиб бормоқда. Ишлаб чиқариладиган ипак маҳсулотларининг 90 фоизи Осиё давлатлари улушига тўғри келиб, ушбу жараёнларга Хитой Халқ Республикасида 1 миллион, Хиндистонда 7,9 миллион, Тайландда 20000 дан ортиқ аҳоли жалб этилган”. Ўзбекистонда ҳам Республика президенти ва ҳукумати чиқарган қарорларга асосан ушбу йўналишда қишлоқ аҳолиси моддий манфаатдорлигини ошириш, аҳолини доимий иш билан таъминлаш борасида диққатга сазовор ташкилий ишлар амалга оширилиб келинмоқда.

Ипакчилик соҳаси бўйича илм-фани ривожланган етакчи давлатларнинг илмий муассасаларида тут ипак қуртларини кичик ва катта ёшларида ташкил этилган махсус қуртхоналарда парваришланинг янги интенсив технологиялари ва услубиётларини ишлаб чиқиш ва илмий асослаш борасида самарали ишлар олиб борилмоқда. Бу борада махсус қуртхоналарда тут ипак қуртларини парваришлаш жараёнида озика майдони ва ипак қуртига бериладиган озуқа сифати ҳамда миқдорини уларнинг

биологик, пилла маҳсулдорлик ва технологик хусусиятларига қай даражада таъсир этиши бўйича муайян натижаларга эришилган.

Ўзбекистон Республикасида ҳам бугунги кунда пиллачилик соҳасини ривожлантириш борасида кенг қамровли ислохатлар олиб борилиб, ипак куртидан бир йилда бир неча маротаба пилла ҳосили олишга эришилмоқда. Шу туфайли қурт боқишга жалб этилган касаначи ва фермер хўжаликлари томонидан қурт боқишга танланган хоналар майдонининг меъёрида бўлишини таъминлаш ва қуртларни ёшдан-ёшга ўтганда сийраклаштириш ҳамда етарли миқдорда озуқа билан таъминлаш борасидаги бажариладиган ишлар самарадорлигини ошириш билан биргаликда илмий изланиш ва янги инновацион ишланмаларни кенг жорий этиш талаб этилади. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида “Қишлоқ хўжалигини жумладан, пиллачилик тармоғини ривожлантириш, унинг экспорт салоҳиятини ошириш масаласига алоҳида эътибор қаратилган”. Ушбу фармон ижросини тўлақонли амалга ошириш жумладан, етиштириладиган пилла хом-ашёси сифатини янада ошириш, махсус қуртхоналарда тут ипак куртини парваришлаш, меъёридаги майдон ва озиқа билан таъминлашга янги самарали агротехника ва услубиётларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш муҳим илмий-амалий аҳамият касб этмоқда.

Мамлакатда ипак куртидан бир йилда бир неча маротаба пилла ҳосили олишга эришилмоқда. Аммо ипак куртини боқиш жараёнлари махсус қуртхоналарда ташкил этилмасдан кичик – кичик ҳажмларда, турли хил шароитларга эга бўлган юз минглаб аҳоли хонадонларида ва фойдаланилмай турган биноларда амалга оширилмоқда. Бундай турли ҳажмдаги қуртхоналарда ипак куртини боқиш жараёнидаги агротехнологик талабларини тўғри йўлга қўйиш мушкул вазифа ҳисобланади. Бунинг натижасида ипак куртини боқиш жараёнидаги агротехник талабларни бажариш бир қадар қийин бўлиб, оқибатда бир қути ипак куртидан олинладиган пилла ҳосили кескин тушиб кетмоқда. Ўз навбатида бу жараён пиллаларнинг сифат ва технологик кўрсаткичларига ҳам салбий таъсир кўрсатмоқда, охор оқибатда пиллакорларнинг моддий манфаатдорлиги паст бўлмоқда. Албатта тут ипак куртидан юқори ва сифатли ҳосилдорликга эришиш учун қуртхоналарда улар учун қўлай экологик муҳит яратилиши лозим. Тут ипак куртининг меъёрида ривожланиши у совуққонли хашарот бўлганлиги сабаб бевосита ташқи муҳит шароитига боғлиқ бўлади.

Ташқи муҳит деганда ер юзига қуёшдан тушаётган ёруғлик нури ва ҳарорати, табиатдаги ҳавонинг намлиги, озикаланиш майдони, ҳавонинг таркиби, озуқа бериш миқдори ва унинг сифати каби омиллар тушунилади. Ташқи муҳит барча тирик организмларга ўз таъсирини кўрсатиб туради. Тут ипак курти ташқи муҳитдан: барг, кислород ва нурли энергияни олади. Айни вақтда қурт ўзининг тириклик маҳсулотларини: ахлат, сув, углекислота ва иссиқликни ташқи муҳитга чиқариб туради.

Тут ипак қурт организмдаги физиологик жараёнларнинг бир меъёрда кечиши ташқи муҳит ҳолатига боғлиқдир. Ташқи муҳитни ўрганмасдан туриб, келгусида ипак куртини боқишнинг рационал усуллари ишлаб чиқиш мумкин эмас.

Сўнги йилларда олимлар томонидан олиб борилган илмий изланишлар натижасида тут ипак куртини боқиш суръатини янада тезлаштириш борасида ғоят

катта амалий натижаларга эришилди. Бунинг натижасида қурт боқиш даври 30-32 кун дан, 21-23 кунга яъни салкам 10 кунга қисқарди.

Ташқи муҳитнинг таъсири билан ҳар бир организм ўзгаради, айти вақтда бу организм ўз атрофидаги муҳитни ҳам маълум миқдорда ўзгартиради. Биология фанидаги изланишлар ана шу ўзаро муносабатларни аниқ тушуниб олиш натижасида, организмлар табиатини инсонга керак бўлган томонга ўзгартиш йўллари очиқ берди, оқибатда бунинг онгли ва режалаштирилган ҳолдаги янги усуллари ишлаб чиқди.

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, организм билан ташқи муҳит шароити ўртасидаги ўзаро муносабатни қанчалик яхши тушунсак, ташқи муҳит шароитларини тартибга солиш ва яратиш имкониятидан фойдаланиб, организмни шунчалик яхши идора қилишимиз мумкин. Шунинг учун ҳам организм билан муҳит ўртасидаги ўзаро муносабат қишлоқ хўжалиги учун алоҳида аҳамиятга эга бўлиб, ҳайвонларнинг яхши зотлари ва дурагайларида фақат яхши агротехника ва яхши зоотехнияни қўллаш натижасида улардан юқори манфаатдорликка эришиш мумкин .

Тирик мавжудотлар ўз табиатига муносиб равишда, атрофидаги ташқи муҳитдан турли шароитларни танлаб олади, уларни ассимиляция қилади ҳамда ўзининг индивидуал ривожланиш қонуниятига, яъни ирсиятига мувофиқ ўз танасини тузади.

Ташқи шароит деганда – ассимиляция қилинадиган жараёнларни, ички шароит деганда эса – диссимиляция қилинадиган жараёнларни тушунамиз.

Тирик организмларнинг ҳаёти жуда мураккаб бўлиб, сон-саноксиз қонуний жараёнларни, ўзгаришларни кечиради. Натижада ташқи муҳитдан организмга кирган овқат турли ўзгаришлардан кейин тирик вужуд томонидан ассимиляция қилинади, ташқи шароитдан ички шароитга айланади. Ана шу ички шароит тирик модда бўлиб бошқа хужайра ва вужуд зарраларининг озиклантиради, уларга нисбатан ташқи шароитга айланади. Атрофдаги муҳит шароитларининг ҳаммаси бирликда, уларнинг ҳар бири шу организм учун қандай аҳамиятга эга бўлишига қарамасдан, муҳит шароитлари деб аталади.

Хулоса. Олиб борган кўзатишларимиз ва тадқиқотларимиздан маълум бўлдики, ипак қурти боқиладиган қуртхоналарнинг ҳажми қанчалик катта бўлса улар учун қўлай бўлган ҳарорат, қуртхона ҳавосининг нисбий намлиги ва бошқа ташқи муҳит омилларини бир меъёردа сақлаш мушкул бўлиши ва бунинг натижада ипак қуртининг ривожланиши, дастага чиқиб пилла ўраш жараёнлари турлича бўлиб, агротехник тадбирларни амалга ошириш жараёни бузилади. Бу натижасида етиштирилаётган саноат пиллаларнинг ҳаётчанлик кўрсаткичларига 14,5-24,5% гача, қуртлик даврини давомийлиги 2-4 кунга чўзилиши тадқиқотларимизда ўз аксини топди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Axmedov N.A- Iпak qurti ekologiyasi va boqish agrotexnikasi. “Vorisi”.-Toshkent, 2014. 21-52-б.
2. Ахмедов Н.А., Данияров У. – Пиллачилиқни ривожлантиришдаги янги технологиялар. “Davr”.-Тошкент. 2014. 57-72-б.
3. Ахмедов Н., Беккамов Ч., Валиев С., Жуманова У., Рахманова Х. Ипак қурти танасидаги физиологик жараёнларга ҳароратнинг таъсири. // Зооветеринария.-Тошкент, 2010. -№9. 36-37-б.

4. Мирзаходжаев А., Арипов С. Камерный агрегат для замаривания коконов. /Шелк:РК/ УзННИНТИ-1987 №4 с.14.
5. Ахмедов Н.А., Беккамов Ч. Ўзгарувчан ҳарорат ва намликни ипак қуртининг тана кўрсаткичларига таъсири.// Магистратура талабалари, аспирантларнинг қишлоқ хўжалиги йўналишидаги илмий тўплами. Тошкент, 2004. Б.